

MAKTABGACHA TA'LIMDA SIFAT VA SAMARADORLIK, RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Tohirova Muhayyo

Toshkent viloyati Zangiota tuman 14-IDUM ning ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275482>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimi sifati va samaradorligini ta'minlash omillari, ularning mazmuni, mohiyati va ahamiyati, shuningdek, MTT sifati va samaradorlikni ta'minlash yo'llari haqida ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tizimi, ta'lim sifati, ta'lim tizimi, boshqaruv, rahbar faoliyati, uzluksiz ta'lim, samaradorlik, rivojlantirish, takomillashtirish, omillar, mexanizmlar, barkamol shaxs, kommunikativlik, kognitivlik.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'lim tizimining boshlang'ich, eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Mutaxassislar va o'qituvchilarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson barcha ma'lumotlar va ma'lumotlarning 70 foizini besh yoshga to'lgunga qadar oladi. Mana shu faktning o'zi, bolalarimizning barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tarbiya va ta'lim qanchalik muhimligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalari maktabgacha yoshdagi bolalarni ijobiy ijtimoiylashtirish, ularning har tomonlama shaxsiy, ma'naviy-axloqiy va bilimni rivojlantirish, maktabgacha yoshdagi tegishli faoliyat turlari asosida ijodiy qobiliyat va tashabbuskor xulq-atvor profilini shakllantirish, yosh qiziqishlari sohasida kattalar va tengdoshlari bilan muloqot qilish kabi shart-sharoitlarni yaratish bilan tavsiflanadi.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining boshlang'ich bo'g'inidir va bolaning sog'lom, rivojlangan shaxsining shakllanishini ta'minlash, ta'limga bo'lgan intilishini uyg'otish, bolalarni boshlang'ich maktabda muntazam o'qitish uchun tayyorlash uchun mo'ljallangan. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat siyosatining muhim vazifalari quyidagilardan iborat: maktabgacha ta'lim muassasalarining davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yuqori malakali pedagogik kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalari bilan qamrab olishni tubdan oshirish, zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish, shuningdek, ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash.

Maktabgacha ta'lim muassasasida ta'lim sifati boshqarish belgilangan va mo'ljallangan ehtiyojlar zonasida prognoz qilingan rejalashtirilgan natijaga yo'naltirilgan sinergetik jarayondir. Bunday boshqaruvning strukturaviy va funktsional komponentlari sifatni loyihalashtirish, sifatni shakllantirish tizimini amalga oshirish va sifatni monitoring qilish, ikkita asosiy qiymatga ega: baholash va rahbarning harakatlarini tuzatishning keyingi yo'nalishini belgilash.

Ta'limning turli bosqichlarida davlat ta'lim standarti ta'lim faoliyati natijalari standarti sifatida qaraladi ma'lum bir tarixiy davrda ma'lum bir jamiyat uchun zarur bo'lgan ta'limning mos yozuvlar darajasi; ta'lim standarti, ta'lim to'g'risidagi tegishli hujjatlarni olish uchun shaxs tomonidan erishish kerak bo'lgan daraja. Maktabgacha ta'limda davlat ta'lim standarti ta'lim jarayonini amalga oshirish uchun shart-sharoitlarning standartidir. Maktabgacha ta'limning vaqtinchalik standartiga muvofiq, maktabgacha ta'lim muassasalarining maqsadi va natijasi ta'lim jarayonini amalga oshirish uchun sharoit yaratishdir. Ta'lim standartlari qat'iy,

moslashuvchan bo‘lishi kerak emas, o‘qituvchilar ishida ko‘rsatmalar rolini o‘ynashi kerak. Aks holda, har qanday ijodkorlikni standartlar yordamida strangulyatsiya qilish ta‘minlanadi. “Maktabgacha ta‘lim sifati” tushunchasi uch xil jihat asosida tahlil qilinadi. Umumdavlat nuqtai nazaridan maktabgacha ta‘limning sifati jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga mosligini o‘lchash yo‘li bilan aniqlanishi mumkin. Bu erda maktabgacha ta‘lim sifati turmush darajasi, mamlakatning iqtisodiy salohiyati va h.k. ijtimoiy jihatdan ta‘lim xizmatlarining ota-onalarning haqiqiy talabiga muvofiqligi bilan belgilanadi. Pedagogik jihatdan maktabgacha ta‘limning sifati ta‘limdagi o‘zgaruvchanlik tamoyilini amalga oshirish, o‘qituvchining bolalar bilan shaxsiy yo‘naltirilgan hamkorligiga o‘tishni anglatishi mumkin.

MTT o‘z maqsadlariga erishish uchun uning vazifalari muvofiqlashtirilishi kerak. Shuning uchun boshqaruv-tashkilot uchun muhim ahamiyatga ega. Bu bir darajada muvofiqlashtirish kerak bo‘lgan har qanday inson faoliyatining ajralmas qismidir. Menejment nafaqat ishlab chiqarishni, balki davlat, shahar va hududlarni, sanoatni, shifoxonalarni va universitetlarni, cherkovlarni va ijtimoiy ta‘minot agentliklarini ham talab qiladi. Boshqaruv tashkilotning maqsadlariga erishish uchun zarur bo‘lgan rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, rag‘batlantirish va nazorat qilishning integratsiyalashgan jarayonidir. Tashkilotlarning eng aniq xarakteristikasi-mehnatni taqsimlash. Tashkilotda mehnatning gorizontal va vertikal bo‘linishi sodir bo‘lganda, boshqarish kerak bo‘ladi.

Shunday qilib, tashkilotda mehnatni ajratishning ikkita ichki organik shakli mavjud. Birinchisi, mehnatning umumiy faoliyat qismlarini tashkil etuvchi qismlarga bo‘linishi, ya‘ni mehnatning gorizontal bo‘linishi. Ikkinchisi, vertikal deb nomlangan, harakatlarni muvofiqlashtirish ishlarini o‘z harakatlaridan ajratadi. Boshqa odamlarning faoliyatini muvofiqlashtirish faoliyati boshqaruvning mohiyatini tashkil etadi. Boshqarish-muayyan maqsad yoki maqsadga erishishga qaratilgan insonlarning faoliyati turi sifatida qaraladi. Menejment u boshqaradigan tashkilot uchun harakat yo‘nalishini belgilashi kerak. U MTTning missiyasini o‘ylab, maqsadlarini belgilashi va tashkilot jamiyatga berishi kerak bo‘lgan natijalarni olish uchun pedagogik jarayonlarni tashkil qilishi kerak

Menejer uchun bu: ota-onalar va bolalar tarbiyalanuvchilari faoliyatiga yuqori baho berish, shu tariqa maktabgacha ta‘lim muassasasini saqlash va rivojlantirish omili sifatida bolalar bog‘chasining nufuzini oshirish; bolalar salomatligini saqlash; bolalarning o‘quv vaqtlari va o‘qituvchilarning ish vaqtidan oqilona foydalanish; o‘qituvchilar va bolalar faoliyatining muvaffaqiyati; tanlangan dasturlarni to‘liq o‘zlashtirish, bolalarni maktabga sifatli tayyorlash kabilar bilan ifodalaniadi.

V.P.Toporovskiyning fikricha, boshqaruvda kompetentlilik rahbarning boshqaruv yo‘nalishidagi tushunchalari darajasi, uning individual qobiliyatlari va malakasi, o‘zini- o‘zi rivojlantirishga va uzluksiz mustaqil ta‘lim olishga bo‘lgan moyilligi, intilishlari, shuningdek, zamonaviy talablar asosida ta‘lim muassasasini boshqarish imkoniyatlari orqali aniqlanadi [2, 80-b.]. A.K.Makarov [5,19-b.] esa boshqaruvchining kasbiy tayyorgarligining asosi kompetentlilik deb belgilagan holda, ikki yo‘nalishini, ya‘ni ma‘lum bir soha bo‘yicha kasbiy va shaxsiy kompetentlilikni ajratib ko‘rsatadi. Birinchisi bu kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashdagi yetuklik, ikkinchisi qator zaruriy umuminsoniy sifatlarga erishish mumkinligini ilgari suradi.

Boshqaruv MTT rahbarining funksiyasini amalga oshiradi, fikrlash va pedagogik jarayonni eng katta natijalarni beradigan joyga yo‘naltiradi, ijtimoiy farovonlikka va bolalarni barkamol shaxs sifatida kamol topishiga eng katta hissa qo‘shadi. Menejment rahbarlik faoliyat

va bilimining o‘ziga xos sohasi sifatida o‘zining asosiy muammolari, o‘ziga xos yondashuvlari va qiyinchiliklariga ega. Menejment faoliyat turi sifatida boshqaruv funktsiyalari deb ataladigan bir qator boshqaruv harakatlarini amalga oshirish orqali olib boriladi. MTT boshqaruvining eng muhim vazifalari quyidagilardan iborat: prognozlash, rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish va tartibga solish, faollashtirish va rag‘batlantirish, buxgalteriya, xo‘jalik ishlari, qo‘shimcha mashg‘ulotlar, to‘garak ishlari va nazorat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ta’lim menejmenti jurnali. Toshkent: Sharq, 2005. № 1-2.218 b.
2. Temur tuzuklari / So‘z boshi muallifi va mas’ul muharrir Muhammad Ali, Forschadan tarj. A.Sog‘uniy va H. Karomatov, Toshkent: Sharq, 2005. 160 b. 3. Toporovskiy V.P. Integrativnyy podxod k formirovaniyu upravlencheskoy kompetentnosti direktora razvivayumeysya shkolы: Dis... d-ra ped. Nauk. SPb.. 2002.331 s.
3. Xo‘jaev A.A., Xeyki Lentinin. O‘zbekiston o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida boshqarish samaradorligini oshirish yo‘llari. Toshkent, 2001. 126 b.
4. Makarov S. Menedjer za rabotoy. M.: Molodaya gvardiya, 1989.239 s.